

ТАЪЛИМДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ БОЛА ТАРБИЯСИДАГИ ЎРНИ ВА ДУНЁ ТАЖРИБАСИ

Fazilov Djamoliddin Kamolitdinovich

Qori Niyoziy nomida Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi,
pedagogika fanlari nomzodi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18769840>

Жаҳон миқёсида тобора чуқурлашиб кетаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар жамиятда қутилмаган ижтимоий босимларнинг кучайиб кетишида асосий омил сифатида намоён бўлмоқда. Инсоният ҳали ўзи англаб етмаган ва назарий таълимотларда ифодасини топмаган хавф-хатарларга рўбару келмоқда. Шунингдек, турли ижтимоий зиддиятлар маънавий руҳиятнинг емирилиши орқали турли хилдаги ёт унсурлар жамиятимиз ва инсонлар ҳаётига кириб, турли таҳликаларни олиб келмоқда. Бу глобаллашув жараёнида “Оммавий маданият” билан ўралган интеграцион жараёнлар таъсирида кўриниш бермоқда. Ҳолбуки, бу каби ҳолатларни тан олишимиз қийин кечаётган бўлсада, уни бартараф этишда, энг аввало жамиятда таълим тизимини ривожлантириш, ота-боболаримиздан мерос бўлиб қолган қадриятларимизни тиклаш орқали эришиш мумкинлигини ҳаётнинг ўзи кўрсатмоқда.

Ҳар бир халқнинг ҳаёти равнақи шу халқ ва миллатнинг ўз қадриятлари негизида шаклланган таълимнинг мазмуни билан белгиланади. Шу маънода, бугунги Ўзбекистонда таълим давлат ва жамият учун қандай аҳамият касб этади, ёшларимизни онгида юксак ахлоқий фазилатларни синдиришда унинг ўрни қай даражада деган саволларга жавоб излаш миллатнинг келажак истиқболига дахлдор бўлган муҳим масала бўлиб ҳисобланади.

Бизга маълумки, таълим ҳар қандай жамиятда халқ ривожининг устувор йўналишлари сифатида асосий кўрсаткичларидан бирига айланган. Таълим миллатнинг орзу-умидларини, келажак мақсадларини ўзида мужассам этган ягона-яхлит соҳа ҳисобланиб, шу жиҳатдан олиб қараганда, ҳар қайси миллатнинг юксалиш салоҳияти замирида қадриятлар таълимоти ётади. Бир сўз билан айтганда, таълим миллатнинг келажак истиқболини яратишга қодир бўлган халқнинг фалсафий тафаккур маҳсули, миллат келажаги, унинг ривожланиши ва яхлит миллат сифатида шаклланиши ҳамда тараққий этиши асосидир.

Таълим асосида халқнинг маданияти, турмуш тарзи, асрлар давомида шаклланган ҳаётий урф-одатлари ва қадриятлари мужассам. У борлиқни идрок этиш, педагогик фаолият асосларини такомиллаштириш, унинг мақсад ва вазифаларини, ташкилий тузилмаларини таҳлил қилишга қаратилган ғоялар, таълимотлар йиғиндиси. Фалсафий дунёқараш замон ва маконни идрок этиш, мавжуд маънавий ва моддий неъматларни қадрига етиш, эгалик қилиш, фойдаланиш, халқ фаровонлиги йўлида келгуси авлодлар учун асраб-авайлаш, каби мақсадларнинг назарий таълимотини яратади. Жамият ҳаётини такомиллаштириб бориш йўллари ва умумий манфаатларда ҳамоҳангликни таъминлашга хизмат қилади.

Таълимнинг мақсади ва унинг мазмуни бевосита ҳаёт моҳиятини ташкил этувчи азалий қадриятлар ва яхши фазилатларни авлодларга етказиш орқали миллий-замонавий

инсоннинг қиёфасини, ақл ва тафаккур, эркинлик ва эътикод туйғуси, адолат ва ҳақиқатга интилиш, дунё билимларини эгаллаш, ҳаётда шу қадриятларга амал қилиб яшаш маърифатини шакллантиради. Унинг якуний натижаси эса инсон қалбининг маънавий озукаси сифатида улуғ бобокалонларимизниг Авесто, Алпомиш, Гурўғли, Қобуснома, Қутадғу-билиг, Гулистон, Зарбулмасал, Ал-Жомеъ ас-сахих, Ҳамса ва бошқа кўплаб шу каби маърифий асарларда, ҳадисларида намоён бўлади.

Ушбу юқорида қайд этилган асарларда адолат, жасорат, садоқат, кадр-қиммат, орномус, имон-эътикод, ҳиммат ва эзгуликлар каби идеал ғоялар янги авлод руҳиятида ўзликни сақлаб қолгувчи маънавий кучга айланади. Шу тариқа мутаффакирларимиз таълимни тарбия билан боғлаш, азалий урф-одатларимизга таяниш орқали юксак ахлоқий қадриятларни ўзлаштирган шахснинг қиёфасини яратишга катта аҳамият қаратишган.

Масалага таълим тизими мутасаддиси сифатида қарайдиган бўлсак бугун замонавий таълим дастурларида азалий урф-одатларимиз, қадриятларимизга, биринчи ва иккинчи ренессас даври мутаффакирлари асарларига, жадидчилик таълимотларига замонавий таълим беришда ушбу масалаларга етарлича эътибор берилаяптими, болани тарихий-миллий қаҳрамонларимиз ҳаётдан сабоқ олишига нечоғлик имконияти мавжуд ёки борлари ҳам биографик таъриф тафсилотлардан нарига ўтмаяптими деган саволга эътибор қартишни жоиз деб топдик.

Агарда таълим муассасаларида юқорида кўрсатилган мавзуларга эътибор берилиб, мазкур масалада соҳа мутахассиларининг билими такомиллаштирилса, қадриятларни юқори ўринда тутадиган хорижий давлатларнинг тажрибаси ўрганилса, ўсиб келаётган ёш авлод онгида миллий ғурур, одоб-ахлоқ, ватанпарварлик ва қадриятларга таянган ҳолда ўзини англаш элементлари пайдо бўлади деб айтиш мумкин.

Мазкур масалада халқаро тажрибага мурожаат қиладиган бўлсак. Масалан, Японияда болага 4 синфгача аниқ фанларнинг ўрнига фақат адолатли, жасоратли, инсонпарвар, ватанпарвар бўлиш, табиатни, гўзалликни севиш, ҳис қилиш каби қатор фазилатларни сингдиришга қаратилган фанлар ўқитилар экан. Бунга сабаб ушбу фанларни ўзлаштириш орқали болада адолат туйғуси шаклланиб, унда ғурур ўсар экан. Бунинг натижасида бола ижтимоий ҳаётда ҳам шу сифатларга амал қилиб яшаш маданиятига эга бўларкан. Шу фазилатларга эга бўлмаган бола шахс камолотидан маҳрум бўлиб қоларкан.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин Япония таълимда 25 йил ўтиш даврини бошидан кечирди ва мана шу давр ичида Япон давлатининг ривожланиш омилларидан бири улар ўқитувчига императорнинг обрўйини, вазирнинг маошини, дипломатнинг дахлсизлигини берганлигида дейишади. Худди шундай жараён вайронага айланган Германияда ҳам кечади.

Хитой тажрибасида эса, “Сифатли инсон” концепцияси таълим стандартларига киритилиб, у барча фанлар таркибига мажбурий сингдирилиб борилди. Математика, биология ёки информатика дарсими, “хитойлик – хитой учун” ғояси унинг тафаккурида шаклланиб бориши лозим. “Сифатли инсон” формуласи шахс камолотини шакллантиришда ўзини идора этиш, инстинктларидан устун тафаккурга бўйсунуш, ташқи салбий таъсирларга тушмаслик, бағрикенглик тамойилга амал қилиш кўникмаларини ривожлантиради. Одамлар қандай бўлса, шундайлигича қабул қилинади. Уларнинг камчилик ва нуқсонларига қарамасдан сабр билан қабул қилишга қаратилган сабоқлар ўргатиладигани, бундай сифатлар ишлаб чиқариш самарадорлигини оширувчи омиллар

қаторида қаралади. Яъни фазилятларга тўйинган сифатли шахс сифатли маҳсулотларни ишлаб чиқаради.

Хитой фалсафасида инсоннинг замонавий коммуникабиллиги эзгулик билан уйғунлашган ва шу кадриятлар билан ўз манфаатларини ифода этишга қаратилган. Унга умуммаданий фазилятларни эгаллаш орқали индивидуал, жамоавий ҳамда миллий манфаатлар устуворлигига содиқ қолиш масъулияти юкланади.

Айниқса, ёшлар даврининг эзгулик меъзонларини ёвузлик иллатларидан фарқлай олиш қобилияти жамиятнинг барча соҳаларида рағбат тизими сифатида шакллантирилган. Шу сифатлар билан тарбияланган шахс жамиятда ўз қобилиятларини тадбиқ этишдан манфаатдор бўлади. Хитойликлар ўз фарзандлари устидан тажриба ўтказмасдан, оммавий равишда “Хитойлик – хитой учун” ғоясини ёшлигидан унинг онгига сингдириб борадилар.

Бугунги кунда умумий ўрта таълимнинг қуйи бўғинидан бошлаб Олий таълим тизимигача ўқувчи-талабаларга ҳар ҳафтанинг душанба куни “Келажак соати” дарслари ўтилмоқда. Мазкур дарсларни ўтишдан асосий мақсад эса ёшларимизни ўзлигини англаши, уларни азалий кадриятларимиз билан ошно бўлиши ва уларни кадрлаши, буюк алломаларимизнинг дунё илм-фани тамаддунига қўшган беқиёс ҳиссасидан хабардор қилиш, ёш авлодга янги Ўзбекистонни барпо этишдан кўзланган мақсад ва ушбу жараёнда унинг ўрни, унинг дахлдорлиги ҳақида тушунча бериб келинмоқда.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, таълим муассасаларимизда олиб борилаётган ҳар бир дарс соатларимиз мазмун моҳияти ва маънавий-маърифий тадбирлар замирида, фарзандларимизга сифатли билим бериш билан бир қаторда уларни жамиятга маънан ва ахлоқан етук шахс сифатида тарбиялаб етказишга нафақат таълим соҳаси мутасаддилари балким бутун жамиятнинг энг биринчи вазифасидир. Ана ўшандагина келажагимиз ворислари, япониянинг энг олди муҳандислари ва хитойликнинг энг илғор ғояларини амалга ошириш эмас, балки ушбу ғояларни асосчиси ва уларни ихтирочисига айланиши, янгилик яратиш ва шу билан биргаликда “Ўзбекистонлик- ўзбекистон учун” деган ғоя билан ҳаётини тасаввур қилишга эришарди-ми.